

**BO‘LAJAK MUSIQALI TEATR AKTYORLARIDA ARIYALARNING
PSIXO-FIZIK HARAKATI USTIDA ISHLASH JARAYONI**

Fozil Nazarov

O‘zDSMI “Musiqali, dramatik teatr va
kino san’ati kafedrası” o‘qituvchisi
nazarovfozil477@gmail.com

ANNOTATSIYA.

Maqola bugungi kun bo‘lajak musiqali teatr aktyorlarini tarbiyalashda, tajribali ustozlar tomonidan olib borilayotgan ijodiy ishlar xususida. Jumladan, rejissor-pedagog Nasrullo Qobilovning adib Said Axmad qalamiga mansub “Ufq” trilogiyasining sahnaviy variantga ko‘chirish jarayonidagi amaliy dars mashg‘ulotlari yuzasidan tayyorlandi.

KALIT SO‘ZLAR: Aktyor, musiqa, psixofizik xatti-harakat, ariya, duet, drama, musiqali drama, kuylovchi aktyor, nasr, p’esa, nota.

АННОТАЦИЯ.

В статье речь идет о творческой работе опытных педагогов по подготовке будущих актеров музыкального театра. В частности, он был подготовлен в связи с режиссером-педагогом Насрулло Кабиловым, во время практическими занятиями в процессе постановку трилогии «Горизонт», написанной от писател Саидом Ахмедом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: актер, музыка, психофизическое действие, ария, дуэт, драма, музыкальная драма, поющий актер, проза, пьеса, нота.

ANNOTATION.

The article deals with the creative work of experienced teachers in the preparation of future musical theater actors. In particular, it was prepared in connection with the director-teacher Nasrullo Kabilov, during practical exercises in the process of staging the Horizon trilogy, written by the writer Said Ahmed.

KEY WORDS: actor, music, psychophysical action, aria, duet, drama, musical drama, singing actor, prose, play, note.

KIRISH.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712 sonli Farmoniga binoan mamlakatimiz ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga ko‘ra barcha Oliy ta’lim muassasalarida yangicha islohotlar va samarali ta’lim berish funksiyalari ishlab chiqilmoqda va yildan yilga takomillashib bormoqda. Prezidentimiz bejiz mazkur 2023-yilni Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili deb nomlamadi. Buning zamirida ta’lim tizimini isloh qilish borasida ulkan maqsadlar ko‘zlangan bo‘lib, har bir ta’lim sohasidagi xodimlarga yangi avlodni ma’nan yetuk kamol toptirishdek sharafli mas’uliyat yuklaydi. Bu borada mamlakatimiz san’at sohasiga kadrlar tayyorlab kelayotgan O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutini alohida e’tirof etsak o‘rinli bo‘ladi. Boisi, bu dargohdan yetishib chiqayotgan kadrlar, teatr sahnasi orqali xalqimizga ma’naviy ozuqa ulashadi va ularning dardu tashvishlari, quvonchu shodliklarini kuylaydilar. Tarixiy siymolarimizni gavdalanitirish orqali ulug‘ avlodlarimiz bilan faxrlanish hissini tuydiradi. Eng asosiysi vatanparvalik ruhida tarbiyalashda beminnat faoliyat olib borishadi. Aynan Musiqali, dramatik teatr va kino san’ati kafedراسi ustoz pedagoglari, kamol topayotgan yosh avlodni tarbiyalash uchun, talabada o‘zida bo‘lgan ishonch hissini uyg‘otishdek, teatr pedagogikasining asosiy tamoyillarini o‘rgatib kelishayapti. Respublikamizning barcha profesional teatrlariga uchirma qilinayotgan yosh musiqali teatr aktyorlarining, aktyorlik mahorati sirlarini qay darajada o‘zlashtirayotgani bugungi kun musiqali teatrlari ijodiy atmosferasida muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

“Musiqali teatr haqida gap ketganda beixtiyor ko‘z o‘ngimizda jarangdor ovoz bilan kuylayotgan aktyor qiyofasi gavdalanadi. Xalqimiz azal-azaldan musiqaga chin ixlosmand bo‘lib kelgan. Musiqali teatr san’ati xalqimizning musiqaga bo‘lgan ixlosining yanada ortishiga katta xissa qo‘shdi. Musiqali teatr san’atining xalq ko‘nglidan tezda o‘rin olishiga sabab, unda aytilayotgan ariya va duetlarda kuylovchilik mahorat bilan dramatik ijro mahoratning o‘zaro uyg‘unlashgani edi. Kuylovchilik mahoratga aktyorlik mahorat qo‘shilganda ijro qilinayotgan ariya va duetlarning tasir

kuchi keskin ortib ketishi inkor qilib bo‘lmas haqiqatdir. Qo‘shiq aytish, hirgoyi qilish kundalik turmushda har bir insonning odatiy va beixtiyor bajaradigan ishi bo‘lishi mumkin. Sahnada yakkaxon xonanda tomonidan qo‘shiq aytish, kuylashi ham tabiiy-kasbiy jarayon bo‘lib, ijrochidan katta psixo-fizik holatni talab qilmaydi. Qo‘shiq yoki ashula, kuylovchidan tovushining ravon jaranglashini, tomosha zalining har bir joyida eshitilishini talab qilishi bilan birgalikda, undan usulni saqlagan holda ejro etishni, o‘z vaqtida boshlashni va musiqadan ajralmaslikni ham talab qiladi. Agar u estrada xonandasi bo‘lsa tomoshabinlar bilan bevosita muloqotga kirishishi ham mumkin. Ammo u musiqali teatrdan kuylovchi aktyor bo‘lsa uning oldiga bir nechta professional talablar qo‘shiladi” [1. B.17]

NATIJALAR.

Kuylovchi aktyor ariya yoki duetni to‘laqonli psixo-fizik holatda ijro etishi uchun, nafasni tejashi, sahnadagi harakatlarni ham chegaralashga majbur. U qayg‘uli, dramatik sahnalardaham yig‘lab turib ariyani aytaolishi, yoki bo‘lmasa har qancha komik ro‘lni ijro etayotgan bo‘lsada u chin dildan yayrab kulganda ham ariya va duetlarni bemalol aytib aktyor o‘z ovozi tomosha zaliga yo‘naltirishga majbur. Shuningdik orkestirdan ajralib qolmaslik uchun dirijyorni ko‘rib turishgaham muhim. Qachonki kuylovchi aktyor sahnada harakatsiz bir nuqtada qotib tursa, dirijyordan ko‘zini uzmasdan kuylasa, yuqorida aytib o‘tilgan vazifalar hammasi osongina bajarilishi mumkin. Bu holatda professional vokal texnikasini namoyish qilish ham, yuksak ovoz jangiga erishish ham mumkin. Ammo bunday sharoitda kuylovchi aktyor emas xonandaga, spektakl esa oddiy konsert dasturiga aylanadi. Kuylovchi aktyordan esa bir vaqtning o‘zida, berilgan shart-sharoitda psixo-fizik xatti-harakatlarni bajarish bilan bir qatorda tomosha zalining eng so‘nggi qatorida o‘tirgan tomoshabin ham eshita oladigan ovozda kuylash talab etiladi. Shu sababli musiqali teatr aktyori ariyalar ustida ishlashda nafaqat vokal san‘atini talablarini, balki sahna talablarini ham hisobga olishi kerak. Sahnada talablari esa aktyordan erkin harakat qilishni, qulay va noqulay bo‘lgan holatlarda kuylashni, dirijyor bilan emas partnyor bilan muloqotda bo‘lishni, xatti-harakatlarni nafas olish uchun qulayligiga emas, balki mantiqiy bo‘lishi kabi talablarni bajarishga undaydi. Sahnadagi harakat nafasni

notekisligiga, boshi orqaga engashgan holatda esa, qo‘shiq aytishda ovozni xunuk va yoqimsiz bo‘lishligiga olib kelishi mumkin. Kuylovchi rampadan sahnaning oldingi qismi qanchalik yiroqlansa shunchalik ovoz zalda bo‘sh bo‘lib eshitiladi, qanchalik so‘zlarni dona-dona qilib aytsa shunchalik kontilena buziladi. Sahna talablari musiqa bilan qarama qarshilikka chiqqanday bo‘ladi. Agar musiqa bilan hisoblashmasdan, o‘z sahnaviy xatti-harakatlarini dramatik xatti-harakatlarining mantig‘iga va haqiqatga bo‘ysundirsak, unda bu talablarni bajarish oson bo‘ladi. Lekin bu holatda aktyor kuylovchi bo‘la olmaydi. Bu holda kuylovchining tovushi notekis, tembri har xil bo‘lib, orkestrdan ajralib qoladi. Aktyor va kuylovchining o‘rtasida qarama-qarshilik paydo bo‘ladi. Kuylovchi aktyor musiqani deb, sahna haqiqatidan, sahnaviy haqiqat deb, musiqadan voz kechmay, aksincha, ularni tabiiy ravishda bir-biriga uyg‘unlashtirsagina, haqiqiy sahnaviy xatti-harakat paydo bo‘ladi. Bunda musiqa va sahna bir biriga halaqit bermaydi, balki bir birini kuchaytiradi. Ashulaga xatti-harakat, sahnaviy ijroga esa musiqaviylik kiritish orqali bunday natijaga erishish mumkin. Kuylashning xatti-harakatligida va xatti-harakatning musiqiylikida, musiqiy va dramatik sahnalar bir-biriga uyg‘unlashib ketadi.

MUHOKAMA.

Bugunki kunda O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat institutida, Musiqali teatr aktyorlarini tayyorlashda faoliyat olib borayotgan pedagog rejissorlarning xizmatlari katta. Yuqoridagi fikrlarimiz isboti sifatida, pedagog rejissor Nasrullo Qobilov tomonidan sahnalashtirilayotgan adib Said Axmadning Ufq trilogiyasi repetitsiya jarayonini keltirib o‘tamiz. “Teatr san‘ati fakulteti” Musiqali teatr aktyorligi 4-kurs talabalarining “Ufq” diplom spektakli repetitsiya jarayonlari davom etyapti. Said Axmadning Ufq trilogiyasi o‘zbek teatrlarida ko‘plab malakali rejissorlar va mahoratli aktyorlar tomonidan tomoshabinlar e‘tiboriga havola etilgan. Lekin bu safar Ufq asariga murojat yangicha bo‘layotgani quvonarli xol. Kurs rahbari propessor N. Qobilov ushbu asarga qo‘l urishining asosiy sababi bu asar ilk bor musiqali dramaga aylantirilayotganidir. Roman-trilogiyada yozuvchi ikkinchi jahon urushining olovli yillarida o‘zbek dehqonlarining front orqasida ko‘rsatgan mehnat qahramonlari haqida hikoya qiladi.

Nasriy asarlarni sahnaga ko‘chirishda inssenirovkadan foydalaniladi. Ya’ni uni sahnaga moslashtirish uchun p’esa shakliga olib kelinadi. Jumladan Said Axmadning “Ufq” trilogiyasi aynan nasriy yo‘nalishdagi roman bo‘lganligi sababli, sahnaga ko‘chirish uchun Omonulla Abdurazzoqov va Muhammadali Abduqunduzov tomonidan inssenirovka qilingan. Roman birlamchi, inssenirofka ikkilamchi, eng asosiysi sahnadan turib tomoshabinga aytiladigan bu - rejissor tomonidan sahnalashtiriladigan aktyorning ijrosi. Aynan Ufq romani sahnaga ko‘chganda talabalarning ijrosida sahna qaysi holatga keldi? P’esada Inoyat oqsoqol og‘li Nizomjonni oq qilib uydan haydaydi, Nizomjon bosh olib uydan chiqib ketadi. Tun yarmida asardagi bosh qahramon Ikromjon va uning ayoli Jannat, Nizomjonni choyxonada og‘ir ahvolda ko‘rib o‘z uyiga olib kelishmoqchi bo‘ladi, Nizomjon issig‘i balanligi sababli o‘rnidan tura olmay choyxona krovati ustida titrab yotgan ahvolda alahsiray boshlaydi. Pedagog rejissor Nasrulo Qobilov Nizomjonni o‘ynayotgan talabaga alahsiraydigan payting o‘rningdan turasan va sahnani oldingi qismiga kelib so‘zlaringni aytasan dedi. Shu sahnada Nizomjonni o‘ynaydigan talaba aktyorlar sahnadagi holatni tushunishga ozgina qiynalishdi. Nizomjon begona joyda yarim tunda, issig‘i baland bo‘lsa, qanaqa qilib o‘rnidan turib gapirib ketishi mumkin.

Nizomjon - *Dildor Dildor qanday chiroylisan. Kasofat Dildor, sen bizni xonavayron qilding, aka ayting Dildor menga tegishga rozilik bermasin, dadamga tushuntiring, opamni urushib qo‘ying. Oqpadar, kim oqpadar, aya ayajon...*

Shu so‘zlaridan keyin Ikromjon va Jannat Nizomjonni bolam deb qattiq quchib duet aytishi kerak.

Ustoz N.Qobilov talabalarga tushuntirdi. -Bolalar, mezansahna voqea ishtirokchilari harakatini, ular o‘rtasidagi munosabatlarni va asarning g‘oyaviy badiiy yechimini hal qilishda muhim vosita hisoblanadi. Agar mezansahna to‘g‘ri hal etilsa, spektaklda uyg‘unlik, yaxlitlik hosil bo‘ladi. Teatr bu shartlilikka quriladi, tasavvur qiling agar shu sahnaga hozir Inoyat oqsoqolni, Nizomjonni onasini, akasi Azamjonni, sevgilisi Dildorni olib chiqsak, Nizomjon alahsiragan payti ko‘zi shu yaqinlariga tushsa, uni psixo-fizik xatti-harakati qanaqa bo‘ladi, ichki temperamenti o‘zgaradimi?

Aktyor doim tasavvur bilan ishlashi kerak, agar tasavvuringizga keltirgan bo‘lsangiz marhamat shu sahnani boshidan boshlang.

Talabalar ishga kirishdi, berilgan shart sharoit bo‘yicha Nizomjon, choyxonada issig‘i bilan jon og‘rig‘ida yotibdi. Tepasida qo‘lida chiroq ko‘targan Jannat, Ikrom va choyxonachi turishibdi. Nizomjonni o‘ynayotgan talaba alahsirash sahnasida beixtiyor ichki holati o‘zgardi so‘zdan oldin fikrlay boshladi, ichki nutq paydo bo‘ldi, tasavvuri jonlandi, dramatik holatda vazifani juda yaxshi bajarib berdi va natijada partnyorlari Ikromjon va Jannatda duet ishonarli, mantiqan to‘g‘ri bog‘landi. Mana shu jarayonni biz Musiqali dramalarda ariyalarning psixo-fizik xatti harakati ustida ishlash jarayoni deb aytsak maqsadga muvofiqdir.

Har bir musiqali teatr aktyori spektaklning janiridan kelib chiqib, o‘z personajining haraktirini yaratishda, obrizga monant xatti-harakatlarini miyasidan o‘tkazishi kerak. Bu uning uchun dramatik obraz yaratishda qo‘l keladi. Dramatik obrazni yaratishni o‘zi bir dunyo, undagi kamchiliklar, sahnaviy siqqlik, partnyorni his qilmasil, kichik doirada xatti-harakat qilmaslikdir.(2, B.32) Bularni bartaraf qilgan musiqali teatr aktyorlarining oldida katta bir to‘siq turadi yani,dramatik holatdan musiqiy holatga,kuylash holatiga o‘tish,bu jarayonlarda kamchiliklarni bartaraf etishda,musiqali dramada har bitta dramatik sahna,ulardagi har bitta harakat musiqaga,kuylashga bo‘lgan ehtiyojni paydo qilishi,ijrochilar bastakor tomonidan belgilab qo‘yilgan tempo ritmni buzmasdan, spektakldagi voqealar tizimi, qahramonlar ichki kechinmalarining shiddat bilan o‘sib borishi kuylashga bo‘lgan ehtiyojni paydo qilgandagina ariya va duetlarga murojaat qilishlari kerak, shundagina ariya va duetlarda pisixo-fizik xatti-harakat paydo bo‘ladi.

XULOSA.

Bugungi kunda institut ustaxonalarida musiqali teatrning rvojlaniishi va kamol topishida katta hissa qo‘shib kelayotgan tajribali, bilimdon ustozlar qo‘lida tarbiyalanib professional teatrlarga uchirma qilinayotgan yosh aktyorlar o‘z jamoasi oldida, sahnadoshi oldida, rejissor oldida doim ma’suliyatni his qilishi muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Muhammedova G.X. Xonandaning aktyorlik mahorati. -T.: O'zbekiston davlat konservatiriyasining nashriyot bo'limi T.2008.
2. Mahmudov J., Mahmudova X. Aktyorlik mahorati. -T.: Fan va texnologiya, 2014